

English version below

Santo Domingo. Fragmento de un retablo de la iglesia de San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [atribuido a] (Activo en Valencia entre 1402-1452)

Nº inventario: 366 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1450

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico internacional

Dimensiones: 35.56 x 37.47 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Santo Domingo](#)

Procedencia: [Iglesia de San Pablo, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1964.68

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo dedicado a *santa Úrsula y las once mil vírgenes*. Gracias a una fotografía perteneciente al Archivo Ruiz Vernacci, Post (1933) y Pérez y Rodríguez (1995) pudieron confirmar que estaba situado en el interior del convento de San Pablo de Palencia en 1879. Poco tiempo después debió desmontarse y desmembrarse. En la actualidad el retablo se encuentra disperso en distintos museos y colecciones:

- Cuatro tablas de la parte superior están en el Museo Nacional del Prado, en Madrid ([Llegada a Inglaterra de santa Úrsula](#), [Petición de la mano de santa Úrsula](#), [El rey de Inglaterra es informado de la propuesta de santa Úrsula](#), [Bautismo de Conan en presencia de Santa Úrsula y su padre](#)).
- Otras cuatro se encuentran en la Lady Lever Art Gallery, en Liverpool ([Santa Úrsula predica a las once mil vírgenes](#), [Santa Úrsula y once mil vírgenes llegan a Roma](#), [Santa Úrsula ante el rey de los hunos](#), [El martirio de las once mil Vírgenes](#)).
- Dos de ellas están en el Museo Zorn, en Mora ([San Bartolomé y Santa María Magdalena](#)).
- Cuatro figuras de santos de la predela se encuentran en el Philadelphia Museum of Art

([Santos Sebastián y Catalina de Alejandría](#) y [Santos Margarita y Bartolomé](#)).

- Una tabla en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, recientemente localizada por Fernando Pérez Suescun (Santo Domingo).
- Finalmente, otras tres tablas que están en paradero desconocido.

Aunque se desconocía la ubicación de esta tabla, sí que se sabía cómo era gracias a una fotografía que Post (1947) había publicado en uno de sus volúmenes, algo que Pérez y Rodríguez (1995) subrayaron en su trabajo. Recientemente Fernando Pérez Suescun ha localizado la tabla en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard. La pieza fue adquirida por la psicoanalista Lillian Malcove a mediados del siglo XX. Malcove formó parte de la junta directiva del Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard y en 1964 donó la tabla al museo.

(Agradecemos la información facilitada por Fernando Pérez Suescun).

Descripción

Esta pieza pertenecía a la predela del retablo. Aparece representado Santo Domingo, fundador de la Orden de los Dominicos. Lleva un hábito negro y blanco, vestimenta característica de los dominicos. En su mano izquierda sostiene un libro, la Biblia, aludiendo a la importancia de la palabra y la predicación, misión central de la orden. Con su otra mano sujeta un bastón rematado en una "T".

Ubicaciones

- 1964

MUSEO

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX - 1964

COLECCIÓN PRIVADA

[Lillian Malcove, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- XV - presentúltimo cuarto del s.XIX

IGLESIA

[Iglesia de San Pablo, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- BOWRON, Edgar Peters (1990): *European Paintings Before 1900 in the Fogg Art Museum: A Summary Catalogue including Paintings in the Busch-Reisinger Museum*, Harvard University Art Museums, Cambridge.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- [PRIETO, Ester \(2020\): "La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)". ACCADERE. Revista de Historia del Arte.](#)
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en Actas del III Congreso de Historia de Palencia, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Saint Dominic. Fragment of an altarpiece from the church of San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [attributed to] (Active in Valencia between 1402-1452)

Inventory number: 366 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1450

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Dimensions: 14 x 14 3/4 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Santo Domingo](#)

Provenance: [Church of San Pablo, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1964.68

Object History

This panel was part of an altarpiece dedicated to *Saint Ursula and the eleven thousand virgins*. Thanks to a photograph belonging to the Ruiz Vernacci Archive, Post (1933) and Pérez and Rodríguez (1995) were able to confirm that it was located inside the convent of San Pablo de Palencia in 1879. Shortly thereafter it must have been dismantled and dismembered. At present the altarpiece is scattered in different museums and collections:

- Four panels from the upper part are in the Museo Nacional del Prado, Madrid ([Arrival in England of Saint Ursula](#), [Request for the hand of Saint Ursula](#), [The King of England is informed of the proposal of Saint Ursula](#), [Baptism of Conan in the presence of Saint Ursula and his father](#)).
- Four others are in the Lady Lever Art Gallery, Liverpool ([St. Ursula preaches to the eleven thousand virgins](#), [St. Ursula and eleven thousand virgins arrive in Rome](#), [St. Ursula before the king of the Huns](#), [The martyrdom of the eleven thousand Virgins](#)).
- Two of them are in the Zorn Museum, in Mora ([St. Bartholomew and St. Mary Magdalene](#)).
- Four figures of saints from the predella are in the Philadelphia Museum of Art ([Saints Sebastian and Catherine of Alexandria](#) and [Saints Margaret and Bartholomew](#)).
- One panel is in the Fogg Art Museum at Harvard University, recently located by Fernando Pérez Suescun (Saint Dominic).
- Finally, three other panels that are unaccounted for.

Although the location of this panel was unknown, it was known thanks to a photograph that Post (1947) had published in one of his volumes, something that Pérez and Rodríguez (1995) emphasized in their work. Recently Fernando Pérez Suescun has located the panel in the Fogg Art Museum at Harvard University. The piece was acquired by the psychoanalyst Lillian Malcove in the mid-20th century. Malcove served on the board of directors of the Fogg Art Museum at Harvard University and in 1964 donated the panel to the museum.

(We are grateful for the information provided by Fernando Pérez Suescun).

Description

This piece belonged to the predella of the altarpiece. It depicts Saint Dominic, founder of the Dominican Order. He wears a black and white habit, characteristic dress of the Dominicans. In his left hand he holds a book, the Bible, alluding to the importance of the word and preaching, central mission of the order. With his other hand he holds a cane topped with a "T".

Locations

- 1964

MUSEUM

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)

- Mid XX - 1964

PRIVATE COLLECTION

[Lillian Malcove, New York \(United States\)](#)

- XV - present Last quarter of the XIX

CHURCH

[Church of San Pablo, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- BOWRON, Edgar Peters (1990): *European Paintings Before 1900 in the Fogg Art Museum: A Summary Catalogue including Paintings in the Busch-Reisinger Museum*, Harvard University Art Museums, Cambridge.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- [PRIETO, Ester \(2020\): "La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)". ACCADERE. Revista de Historia del Arte.](#)
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: © President and Fellows of Harvard College. Fogg Art Museum.

